

УМАРОВА МУХАЙЁ

Преподаватель кафедры «Социально-гуманитарных наук» Государственного института искусства и культуры Узбекистана, самостоятельный исследователь Института истории АН РУз;

Аннотация: В статье кратко освещается история Бухарского ханства до воцарения эмира Шахмурада и в период его правления. Отражены проведенные эмиром Шахмурадом реформы, их место и значение в истории Бухарского эмирата.

Ключевые слова: восстание, Абулгазихан, Даниялбий, шейх Сафавий, Шахмурад, суфийское учение, шариат, дервиш, «Невинный эмир», Кармана, правосудие, земельные, административные, налоговые реформы, монета, «Законы для жителей Бухары».

THE BUKHARAN DERVISH EMIR MASUM

Abstract: This article briefly outlines the history of the Bukharan Emirate before the accession of Emir Shahmurad and during his reign. The reforms carried out by Emir Shahmurad, their place, and significance in the history of the Bukharan Emirate are highlighted.

Keywords: rebellion, Abulgazi Khan, Daniyalbiy, Sufi teachings, Sharia, dervish, «Innocent Emir», Karmana, justice, land, administrative, tax reforms, coin, «Fatwa of the People of Bukhara».

В 1780-х годах, во время правления в Бухарском ханстве Амира Даниялбия, центральная власть еще больше ослабла, а население Бухары было истощено постоянными восстаниями и непосильными налогами. Масштабные народные восстания и выступления усилились в Миянкальском оазисе, Шахрисабзском и Китабском, Шерабадском и Байсунском, Гиссарском бекствах. Сначала восстали сосланные в Гиссар эмиры узбекских родов: юз, кенагас, буркут, бахрин и сарай. Они планировали свергнуть династию Мангидов. Попытки Даниялбия умиловить эмиров оказались тщетными. Однако эмир Даниялбий послал против мятежников войско, и с помощью бухарцев восстание было подавлено. Большинство мятежники эмиры были казнены.

Вскоре после всего этого вождь племен юз Фазильби восстал. Даниил хотя и с трудом, но подавил это восстание. В частности, восстания в Шахрисабзе и Хузоре в 1771 году серьезно потрясли основы государства. Даниялбий, которому с большим трудом удалось подавить восстания и казнил и этих лидеров мятежников. Почти постоянный рост беспорядков в стране подорвал авторитет и власть центрального правительства.

Кроме того, Бухара часто подвергалась нападениям пиратов, а ханство погрязло в войнах, распрях и народных волнениях. Экономическое положение страны также ухудшилось. Даниэльбий объявил о введении ряда дополнительных местных налогов, не соответствующих законам шариата, что еще больше усугубило и без того тяжелое положение людей. В период правления Даниялбия Мангита в Бухаре усилилась коррупция в государственных и религиозных делах. Чиновники занимались развратом.

Ни марионеточный хан Бухары Абулгазихан, ни фактический правитель Даниялбий, ничего изменить не смогли, так как постоянный рост беспорядков в стране подорвал авторитет и власть центрального правительства. Восстание, вспыхнувшее в Бухаре в 1784 году, привело на престол нового правителя. Хотя восстание было подавлено, Даниялбий, понимая, что

пришло время отречься от престола, в 1785 году передал власть своему старшему сыну Шахмураду, как того требовали обстоятельства. После смерти отца, чтобы выразить сочувствие тем, кто пострадал во время его правления, он ходил по улицам, одетый в одежду грешника и с мечом на шее, плача и прося прощения у народа за зло и страдания, причиненные его отцом и чиновниками братьями¹.

Амир Даниелби оставлял своего старшего сына, жить дервишем. Он был носильщиком на рынке и зарабатывал на жизнь изготовлением ножны для ножей по совету своего учителя Шейха Сафари. Имел высокую репутацию, среди простого народа и религиозных деятелей за его набожность, как старшего сына и наследного принца дали ему титул «Эмир аль-Масум» (невинный эмир), Эмири Газий, Эмири Жаннатмакон (Раюподобный), Эмири Валий и вторым Умаром. Так как, юных лет он рос религиозным человеком, окончил медресе и стал дервишем, присоединился к накшбандийскому течению и пропагандировал эти учения и идеи². Но Бухарском ханстве существовали оппозиционные силы, не желавшие его восхождения на престол.

Когда его отец Даниелби советовался по поводу его перехода на престол, чиновники сказали, что к его сумасшедшему сыну нужно относиться не только как к наследнику, но и отказаться от него, лишит право на престола. Кушбеги Низамиддин сказал Даниелбию: «Будет ошибкой, если вы увенчаете это имущество и страну печально известным и ненадежным шумашедшом, имея при этом несколько разумных сыновей. Наоборот, если вы сделаете этого шумашедшего наследником, от него не будет никакой пользы³». Этим кушбеги Низамиддин предупредил Даниелбия, чтобы тот отказался от безумного сына дервиша и никогда не приближал его к престолу. Но Даниелби очень любил эмира Шахмурадбиа, поэтому называл его «Бегиджан»⁴ и свою престол он мог оставить только ему. Так как среди 12 сыновей Даниелбия (Мас'ум, Махмуд, Умар, Фазиль, Султанмурад, Рустам, Кенджаали, Якуб, Тохтамыш, Дарвеш и Раджабали⁵, Олджабей) Шахмурадбий (Мас'ум) был старшим сыном. Эмир Шахмурадбий вступил на престол 9 июня⁶ 1785 года. Он объявил, что государство будет управляться на основе закона шариата. Эмир Шахмурадбий укрепил управление властью на основе исламского законодательства и его правлении утратил свое значение ересь⁷, местные и чингизидские обычаи, существовавшие много лет. Церемония поднятия правителя хана престол прошла совместно с официальными лицами прошло в Бухаре. Церемония его возведения на престол прошла затем в Самарканде. Так как он был хакимом Самарканда.

¹ Герман Вамбери “История Бухары или Трансоксание”. С.Петербург. 1873.С.458.

² Мирзо Салимбек “Кашкули Салимий таворихи муаттакадимин ва мутаахирин. Бухоро. 2003 й. Б. 181-189; Сами Мирза ал-Азим Тарихи Салатини Мангитийа (История мангытских государей) / Пред., переводи примечание Л.М.Епифановой. М., 1962.С 52; Ахмад Дониш. История мангитской династии. Перевод И.А.Наджафовой. Душанбе, 1967. Б.29-33

³ Мухаммадхакимхон Тўра. Мунтахаб ат-таворих. (Перевод, примечания Ш.Вохидов) – Ташкент: Янги аср авлоди. 2010. С. 170.

⁴ Трактат Ахмад Дониша “История мангитской династии”. Дониш. – Душанбе:1967. - С.27.

⁵ Айни Садриддин. Куллият. Тарихи амирони мангитияи Бухоро. Т.10. – Душанбе: “Ирфон”. 1966. - С. 14.

⁶ Мирза Абдалазим Сами. Тарихи салатини мангитийа. Предисловие, примечание Л.М.Епифановой. Восточная литература. – Москва. 1962. – С. 138.

⁷ Мирзо Салимбек. Кашкули Салимий Таворихи мутакадимин ва мутаахирин. Бухоро. 2003. - С. 291.

Участие чиновников в этом мероприятии означает не только назначение правителя, но и признание подчинения этому правителю. Чиновники, принимавшие участие в возведении эмира Шахмурадбиа на престол (священники, дворцовые чиновники и другие крупные представители правящего круга), подтвердили, что он является правителем, и заверили документ с печатью⁸. В документе описывается порядок наделения эмира высшей властью⁹. Во время правления старшего сына эмира Даниялбиа эмира Шахмурада (1785-1800), были отменены ряд налогов, введенных его отцом, и это несколько раз улучшил экономическую жизнь страны. Амир Шахмурад был одним из правителей, заслуживших свое место в истории государственности Бухарского эмирата. Шахмурад также провел определенные работы в области дальнейшего укрепления централизованной государственной системы под его контролем. Эмир Шахмурад среди правителей выделяется своим правлением, мангитов из числа тюркских узбеков который первым строго нарушил нормы и приказы Чингис-монголов, боролся и выступал против них. Потому что его отец, Даниялбий Амир, женил Шахмурада на монгольской принцессе Юлдузбегим (некоторых источниках Шамсбону¹⁰). Он развелся с ней еще до восшествия на престол¹¹. Женился Биби Отун бинти Гани махдум, от которого родился Мир Хусайн и Биби Робия. Мир Хусайн в своем произведении с горестью вспоминал, что эмир Шахмурад так сильно любил её мать.¹²

Он создал в стране систему управления под названием эмират, соответствующую законам шариата. Первый из правителей династии мангитов ввел систему эмирата и отстранил от государственных дел Бухарского хана Абулгази за его противоречащую шариатскую деятельность, официально установив ему пенсию¹³ и отправлен был одну из участков в Базар Ходже¹⁴ в Бухаре.

Годы правления Шахмурада, оставшегося в истории узбекской национальной государственности под названием правления «эмира Маъсума», были периодом относительного укрепления центральной власти в Бухаре. Чтобы восстановить центральное правительство, в первые годы своего правления Шахмурад был вынужден вести ожесточенную борьбу с сепаратистскими силами в стране. Он не только улучшил политическую ситуацию, но и осуществил ряд административных, экономических и культурных мер. Особенно ожесточенной была борьба с Шахрисабзским и Китабским регионами, противостоявшими Бухаре. К этому времени статус духовенства значительно возрос. Как бы ни старалась династия мангитов укрепить центральную власть, региональные правители продолжали стремиться к независимости. Позднее протесты продолжились со стороны нескольких племен и некоторых регионов эмирата. В частности, в 1786 году население пограничного региона Кармана отказалось подчиниться бухарскому эмиру.

⁸ Архив внешней политики России. ф. «Сношение России с Бухарой», д. 2. л. 200.

⁹ Зиёев Ҳ. XVIII асрда Ўрта Осиё ва Урал бўйлари. Тошкент. Фан. 1973. – Б. 45.

¹⁰ Ахмад Дониш. История мангитской династии. – Душанбе: Дониш, 1967. – С. 33-34., Мири (Мир Хусайн бин Шах Мурад) Махазин ат – таква. Институт Востоковедения Узбекистана имени Абу Рейхан Беруни. №51. В.62а. 63а.

¹¹ Мири (Мир Хусайн бин Шах Мурад) Махазин ат – таква. Институт Востоковедения Узбекистана имени Абу Рейхан Беруни. №51. В. 162.

¹² Мири (Мир Хусайн бин Шах Мурад) Махазин ат – таква. Институт Востоковедения Узбекистана имени Абу Рейхан Беруни. №51. В. 172.

¹³ Фон Кюгельген Анке, Легитимация Среднеазиатской династии мангитов в произведениях их историков (18-19 века). Алматы: Дайк пресс, 2004. Б. 514.

¹⁴ Мирзо Салимбек. Кашкули Салимий Тавориҳи мутақадимин ва муттаахирин. Бухоро. 2003. С. 289.

Шахмураду пришлось несколько раз предпринимать походы, чтобы усмирить народ Карманы. Походы на Шахрисабз и Ходжент, восставшие после Карманы, завершились успешно.

В период правления эмира Шахмурада были проведены четыре важные реформы, направленные на развитие страны: финансовая, судебная, административная и военная¹⁵. Регулирование налогов, устранение несправедливостей в судебных дел, установление контроля за деятельностью местных чиновников создали условия для роста торговли, ремесел и земледелия. Во-первых, с 1758 года в эмирате началась чеканка серебряных монет, состоящих целиком из серебра (без каких-либо примесей), и монет из чистого золота, которые отличались от своих предшественников своей ценностью, качеством и внешним видом. Он дал широкое разрешение чеканить серебряные и золотые монеты одинакового размера на государственных монетных дворах из серебра и золота, привозимых населением из личных сбережений.

Реформы Амира Шахмурада в сфере правосудия несколько либерализовали проведение судебных разбирательств в стране. По данным источников, сам эмир Шахмурад непосредственно руководил работой судебной коллегии эмирата, состоявшей из сорока ученых. Для осуществления судопроизводства по сведениям, дошедшим до нас от английского путешественника и посла Джона Малкольма¹⁶, его дяди Мухаммада Якуба¹⁷, в этот период Амир Шахмурад написал «юридическую книгу» - самая превосходная и ценная книга — «Айн уль-Хикма»¹⁸. Сын Мири¹⁹ подтверждает, что «он собрал все фетвы ханафитского мазхаба и написал сборник под название «Фетвы жителей Бухары»²⁰, специальный свод судебных законов, на основании которого работали все бекские, городские судьи. Судьи должны были наизусть знать совместно с Кораном, хадисами, «Хидая», «Мухтасар»ом и его книги.

Амир Шахмурад продолжал судебные реформы. Среди этих реформ было установлено обращение к судам, по его словам, каждый мусульманин, даже раб, имеет право обратиться к судье с жалобой и привлечь своего хозяина к ответственности за любые незаконные действия. Судебно-правовые реформы, проведенные Амиром Шахмурадом, способствовали устранению несправедливости в судопроизводстве в стране, обеспечению свободного рассмотрения дел в судах, а также осуществлению судьями судебных разбирательств в духе беспристрастности, справедливости и гуманности. Главным судебным учреждением был суд кази, а Кази Калон был главным кази (судьей) всей страны. Все гражданские и уголовные

¹⁵ Мирза Бадии Дивани Маджма ал аркам. Введение, перевод, примечания и приложения А.Б.Вильдановой. Москва. 1981.С.130-Б.

¹⁶ Жон Мальколм. The histori of Persia from most early period to the present time: Containing an account of the religion, government, usages, and character of the inhabitants of that kingdom, in two vols. («История Персии с самых ранних времен до настоящего времени: Включая описание религии, правительства, обычаев и поведения жителей этого королевства, в двух томах») London, 1815. С. 243.

¹⁷ Мухаммад Ёкуб «Гульшан ул-мулук». Абу Райхон Беруний номидаги Ўзбекистон Шаркунослик институти. №12

¹⁸ Ахмад Дониш. История мангитской династии. – Душанбе: Дониш, 1967. – С. 33-34.

¹⁹ Мири (Мир Хусайн бин Шахмурад) Махазин ат – таква. Институт Востоковедения Узбекистана имени Абу Рейхан Беруни. №51. В. 162.

²⁰ Шахмурад ибн Даниялбий «Фатвои ахли Бухоро». №5804. Институт Востоковедения Узбекистана имени Абу Рейхан Беруни.

дела рассматривались судьями²¹. Процедура судебного разбирательства была достаточно простой. Однако обе стороны могли участвовать в процессе, и если истец или ответчик не приехал, дело не рассматривалось. В большинстве случаев предлагалось мирное урегулирование, чтобы стороны могли договориться между собой. В свое время это сыграло роль в примирении граждан.

Эмир Шахмурад часто проверял знания судьи, большое внимание было обращено на знания административных лиц. И поэтому иногда в мечете, после намаза, беседовал и проводил опрос чиновников. Поэтому большое внимание было направлено на получение знаний и благоустройство государство.

Историки сообщают сведения о том, что эмир Шахмурад восстановил все старые медресе, мечети, гостиницы, школы и гробницы, используя все заброшенные вакфные имущества («религиозные фонды»), а также полученные от них налоги и другие обязательные платежи, и лично руководил строительством новых медресе и мечетей²².

Ахмад Дониш сообщает, что эмир Маъсум приказал высечь на камне следующее: «Отныне правителям Бухары запрещено брать взятки за любые просьбы и нужды, за меры, весы и утварь. Тот, кто сделает это, будет проклят Аллахом, ангелами и всеми людьми»²³. Этот камень с этой надписью установлен на главной мечети в Бухаре²⁴. Так как, он внедрял чиновником честность и справедливость. В целом реформы, проведенные Эмиром Шахмуродом, укрепили центральную власть в стране и обеспечили экономический рост. Кроме того, введение налогов, устранение несправедливости в судебных делах, установление контроля над местными чиновниками создали условия для роста торговли, ремесел и земледелия.

Значительно усилившись в результате проведенных в стране реформ и успешных военных кампаний, эмир Шахмурад также начал военные походы в соседний Афганистан из-за территориальной разногласия из-за окружении Балха. В частности, Шахмурад вел войны против афганского эмира Тимур-шаха, чтобы вернуть себе бывшие бухарские земли на правом берегу Амударьи. После этих войн между эмиром Шахмуродом и Тимур-шахом был заключен мирный договор, а река Амударья была установлена в качестве границы между двумя государствами. Маймана и Андхой перешло к Бухарскому эмирату, Балх и Бадахшан осталось к афганским владениям²⁵.

Сообщается, что эмир Шахмурад несколько раз отправлялся к границам Ирана на войну, побеждал пиратов и пострадавшее население, а также уничтожал туркменских пиратов и других пиратов, расчищая дороги от иранских границ до Ургенча и Балха²⁶.

Шахмурод всегда опирался в своей работе на общество. Он строго придерживался принципов справедливости. Он не брал подарки, ни у кого не гостил. Как эмир уль муминин, он внедрял

²¹ М.Умарова. «Формирование правительства эмира Шахмурада ибн Даниялбия в Бухарском эмирате» PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. 2022. С. 152-154.

²² Сомий «Тарихи салатин-и мангитийа», Бартольд Бартольд В.В. Узбекские ханства // Сочинения. Т. 2. Ч. 1. М. 1963. Б 163-166, 268-292., С.Айний «Тарихи амирани манагитат-и Бухара». Куллийят, джилди 10. Душанбе, 1966.Б.

²³ Ахмад Дониш. История мангитской династии. – Душанбе: Дониш, 1967. С. 32.

²⁴ Ахмад Дониш. История мангитской династии. – Душанбе: Дониш, 1967. – С. 33-34.

²⁵ Фон Кюгельген Анке, Легитимация Среднеазиатской династии мангитов в произведениях их историков (18-19 века). Алматы: Дайк пресс, 2004. Б. С. 85.

²⁶ Мири (Мир Хусайн бин Шах Мурад) Махазин ат – таква. Абу Райхон Беруни номидаги Ўзбекистон Шарқшунослик институти. №51. В. 162, 172 а.В. 162, 172 а.

стандарты ислама во всех сферах государства. Для надзора была введена должность шейхислама. Особое внимание уделяется их нахождению среди саййидов и ходжей. Сам он прожил чрезвычайно скромную жизнь. Например, в течение одного года он носил одно полосатое чапан и одну серую рубашку. На голове у него был шестиконечный серый тюрбан, на ногах — обувь из козьей кожи и сандалии²⁷.

Ахмад Даныш пишет рассказы о жизни эмира Шахмурада: Однажды Регистан Бухары принесли свежие дыни. Но у него не было денег, чтобы купить одну дыню. Тогда он, не задумываясь, снял свой кулах и сказал слуге: “Отнеси продавцу дынь, и что он затем даст, то и принеси”. Этот кулах был изорван, прогнил от пота. Расползшаяся на отдельные ниточки такнь из нее вылезла наружу. Продавец дынь понял, что кулах принадлежит эмиру. Дал одну дыню. Эмир своей рукой разрезал на куски и раздал собеседникам, а сам даже не притронулся.

Еще рассказывали. Однажды он сказал своему помощнику: “Сегодня в ночь рамазан сердцу моему очень захотелось пышного праздничного плова. Деньги возьми у казначея из средств, идущих на мое содержание. А если не хватит, то одолжи. Блюдо с праздничным пловом приготовь ко времени разговления”. Вечером принесли плов, приправленный шафраном и различными пряностями. Эмир что-то тихо сказал, а затем приказал привести четырех бедных студентов медресе. Их привели. Эмир обратился к ним: “Ешьте этот плов, чтобы ничего не осталось. Затем из государственного казначейства дам вам по одному динару. А если плова не доедите, - не будет вам золото”²⁸. Таких рассказов которые открывали суфизм в эмире Шахмурада очень много. Он сам жил и действовал по шариатским нормам. От окружения тоже так же требовал. Даже в последние дни своей жизни он считал, что его карма связана с Хужандом, с шейхом и ученым Муслихиддином Худжанди, так как беспокоил его место захоронения.

Автор труда «Мунтахаб ат-таварих» Мухаммад Хакимхан Тура пишет что Эмир Шахмурад связывает причину своей болезни с его очередным военным походом на Ходжент и приводит следующую информацию: «Шахмурадбий вновь почувствовал желание завоевать Ходжент и направился к столице провинции с большим войском. Пройдя некоторое расстояние, он окружил город кольцом. Старший сын Худоёрбия Бекмуродбий был занят стрельбой из мушкетов. Через три дня Шахмурадбий запаниковал и вернулся из Коканда. Однако он разграбил собственные селения и города Ходжента и переселил их жителей в Самарканд. Когда наступила полночь, Шахмурадбий также двинулся оттуда и прибыл в Джизак. Перед ним горели факелы. Шахмурадбий повел людей, которых он привел из Ходжента Он поселил их в Самарканде и приказал им работать над развитием Самарканда. Сам он вернулся в Бухару. Одним из чудесных и необычных деяний этого суфийского эмира было то, что когда он заболел на обратном пути из Худжандской поездки, он повернулся к человеку, которого увидел, и сказал: «Наша работа поручена султану хранителей Муслихиддину Худжанди. (Муслихиддин Худжанди — шейх и ученый, живший в XIII веке. Его мавзолеей находится в городе Худжанде. Его могила пользовалась большим уважением у народа и правителей). «Бог знает, я, возможно, никогда не оправлюсь от этой болезни», — сказал он. Через несколько дней оторвал край своего существования от этого преходящего государства, повернулся

²⁷ Мирзо Салимбек. Кашкули Салимий Тавориhi мутакадимин ва муттаахирин. Бухоро. 2003. С. 291.

²⁸ Трактат Ахмада Дониша “История мангитской династии” Издательство “Дониш”. Душанбе. 1967. С. 33.

лицом к загробной жизни и в том году, тысяча двести двенадцатом (1800), ответил на призыв истины словами «лаббайка»²⁹. Этим утверждает его суфийское мышление о болезни и о смерти. Он считал себе виновным вторжении Худжанд и беспокойство души мыслителя души Хужанди.

Эмир Маъсум правил государством семнадцать лет и покинул этот бренный мир в пятницу, двенадцатого числа месяца Раджаб (1215 г. по хиджре) 1800 года, в возрасте 53 лет³⁰. Он скончался 30 ноября в Бухаре и был похоронен на кладбище Эшан Имло рядом с Ходжой Хабибуллою и шейхом Мухаммадом Сафари. В 1930 году советская власть снесла его и все другие могилы были сравнены землёй.

У Амира Шахмурода было три жены. Шамсиябану бинти Абулфайзхан (1711-1747) была матерью принца Амира Хайдара. – Биби Агун бинт Гани Махдум - от нее родились Мир Хусейн и Биби Рабия. Мир Хусейн был младшим сыном эмира. Имя его третьей жены пока неизвестно. Она была дочерью Барота Токсабы. Барот Токсаба был братом отца Амира Шахмурадбия, Даниялбия. От него родился Динносирбек. Этот принц был правителем города Мерва³¹. Из них эмир Хайдар продолжил работу отца и он тоже был восхвален за свою управления государством.

Во время своего правления эмир Шахмурад провел реформы во всех сферах областях, став реформатором нового тысячелетия. Его реформы охватили религию, науку, образование, военное дело, право и нестабильность. Он укрепил территориальную целостность государства и установил справедливость в Бухарском эмирате³². Он вел свои дела на основании шариата и жил в соответствии со своим прозвищем — «Эмир-дервиш».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР:

1. Ахмад Дониш. История мангитской династии. – Душанбе: Дониш, 1967. – С. 33-34.
2. Мирзо Шамс Бухари “О некоторых событиях в Бухаре, Хоканде и Кошгаре”. Казань. 1861. – С. 44.
3. Мирза Бадии Дивани Маджма ал аркам. Введение, перевод, примечания и приложения А.Б.Вильдановой. Москва. 1981.С.130-Б.
4. Жуманазар Абдусаттор. Бухоро таълим тизими тарихи. – Тошкент: Академнашр, 2018. –Б. 592.
5. Странствование Филипа Евремова. Изд 3-е, Казань, 1811, - С. 70., Давидов М. – С. 196.
6. Сомий “Тарихи салатин-и мангитийа”, Бартольд Бартольд В.В. Узбекские ханства // Сочинения. Т. 2. Ч. 1. М. 1963. Б 163-166, 268-292.,
7. С.Айний “Тарихи амирани манагитат-и Бухара”. Куллийят, джилди 10. Душанбе, 1966.Б.
8. Мирзо Салимбек. Кашкули Салимий Таворихи мутакадимин ва муттаахирин. Бухоро. 2003. 342.

²⁹ Мухаммадхакимхонхон Тўра. Т.: Янги аср авлоди. 2010 Мунтахам ат таворих. С. 47-48.

³⁰ Трактат Ахмада Дониша “История мангитской династии” Издательство “Дониш”. Душанбе. 1967. 37.

³¹ Жуманазар Абдусаттор. Бухоро таълим тизими тарихи. – Тошкент: Академнашр, 2018. –Б. 592.

³² Трактат Ахмада Дониша “История мангитской династии” Издательство “Дониш”. Душанбе. 1967., Сомий “Тарихи салатин-и мангитийа”, Бартольд В.В. Узбекские ханства // Сочинения. Т. 2. Ч. 1. М. 1963. Б 163-166, 268-292., С.Айний“Тарихи амирани манагитат-и Бухара”. Куллийят, джилди 10. Душанбе, 1966.Б.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-3

9. Мухаммадхакимхонхон Тўра. Мунтахам ат таворих. Т.: Янги аср авлоди. 2010. С. 47-48.
10. Ҳолиқова Р. Э. XIX аср иккинчи ярми – XX аср бошларида Россия-Бухоро муносабатлари тарихи. Тарих фанлари доктори илмий даражасини олиш учун диссертация. Тошкент, 2006, - Б. 59.
11. Umarova M. Features of the reforms of Emir Shakhmurad during the reign of the Bukhara Emirate.//The American Journal of Social Science and Education Innovations. –Т. 10. 2021. С. 49-54.
12. Умарова М. Аҳмад Донишнинг “Таърихи салтанати манғития” асарида бухоро хукмдори Амир Шохмуроднинг таърифи //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2021. – Т. 4. – №. 11.
13. Умарова М. Социально-экономические реформы при правлении бухарского Эмира Шахмурада //Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история. – 2020. – с. 17-20.
14. Фон Кюгельген Анке, Легитимация Среднеазиатской династии мангитов в произведениях их историков (18-19века). Алматы: Дайк пресс, 2004. Б. 514.
15. Utanova U., Umarova M., Abdullahodjaev G. Organization And Features Of The Education System Of The Bukhara Emirate During The Reign Of Emir Shakhmurad (1785-1800) //NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal| NVEO. – 2021. – С. 15326-15334.
16. Umaralieva, Gulchehra. "Socio-Philosophical Aspects Of The Concept Of Bioaesthetics." Multidisciplinary Journal of Science and Technology 4.6 (2024): 540-545.
17. Чориева М.А. Экономика и денежное обращение (монеты) в Бухарском эмирате при мангытах (на рубеже 19 - 20 веков). Наука, техника и образование; <http://uni-numizmat.narod.ru/begin.html>.